

Discursos da Necropolítica: o caso das *lives* do presidente Bolsonaro

Hiorrana Diniz Braga

*Estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia Política
202114120026@pq.uenf.br*

Resumo

Ao prescindir a intermediação dos meios de comunicação tradicionais no contato entre candidatos e eleitores, a internet alterou a dinâmica da comunicação política. Nesse caminho o presidente Jair Bolsonaro bem se apropriou das plataformas digitais e as consolidou como principal veículo comunicativo. Durante a pandemia de covid-19 houve o acirramento do uso das mídias sociais e Bolsonaro passou a realizar lives de bate-papos semanais na plataforma YouTube. A pesquisa em questão volta-se para análise dos três discursos de maior audiência proferidos por Bolsonaro no curso de seu mandato político como presidente da República e a possibilidade desses discursos serem meios de realização ou efetivação de necropolíticas, termo elaborado pelo filósofo camaronês Joseph-Achille Mbembe (2018). O caminho metodológico escolhido para essa pesquisa é Análise do Discurso Crítica (ADC) proposta por Fairclough (2001 [1992]) – discurso como prática social. O objetivo geral da investigação está em verificar se há a relação entre o discurso realizado no modelo midiático livestreams e o fortalecimento e/ou criação dos chamados mundos de morte e especificamente busca-se analisar se as práticas discursiva realizada por Bolsonaro são capazes de selecionar corpos para eliminação física ou social, compreender como as necropolíticas podem ser incentivadas e efetivadas discursivamente e examinar se há um processo discursivo de naturalização a morte e do terror. Da análise das lives selecionadas verificou-se que o presidente se dirige a um público específico e interessado que o acompanha politicamente e que os pronunciamentos repisam o antagonismo entre nós- apoiadores e eles- não apoiadores.

Palavras-chave

Discurso político; YouTube; Necropolítica; Análise do discurso crítica

Instituições de Fomento.

CAPES - UENF

Discursos de Necropolítica: el caso de las transmisiones online del presidente Bolsonaro

Hiorrana Diniz Braga

Estudiante de maestrado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política

202114120026@pq.uenf.br

Resumen

Al prescindir de la intermediación de los medios tradicionales de comunicación en contacto entre candidatos y votantes, internet ha cambiado la dinámica de la comunicación política. En ese camino, el presidente Jair Bolsonaro se ha apropiado bien de las plataformas digitales y las ha consolidado como el principal vehículo comunicativo. Durante la pandemia de covid-19, hubo un aumento en el uso de las redes sociales y Bolsonaro comenzó a realizar chats semanales en vivo en la plataforma de YouTube. La investigación en cuestión se centra en el análisis de los tres discursos más populares pronunciados por Bolsonaro en el transcurso de su mandato político como Presidente de la República y la posibilidad de que estos discursos sean medios para realizar o implementar la necropolítica, término creado por el camerunés filósofo Joseph-Achille Mbembe (2018). El camino metodológico escogido para esta investigación es el Análisis Crítico del Discurso (ACD) propuesto por Fairclough (2001 [1992]) – el discurso como práctica social. El objetivo general de la investigación es verificar si existe una relación entre el discurso realizado en el modelo mediático livestreams y el fortalecimiento y/o creación de los denominados mundos de muerte y específicamente busca analizar si las prácticas discursivas realizadas por Bolsonaro son capaces de seleccionar cuerpos para la eliminación física o social, comprender cómo la necropolítica puede ser incentivada e implementada discursivamente y examinar si existe un proceso discursivo de naturalización de la muerte y el terror. Del análisis de las vidas seleccionadas, se verificó que el presidente se dirige a un público específico e interesado que lo sigue políticamente y que los pronunciamientos repiten el divisionismo político y social en la existencia de dos grupos: nosotros/ellos.

Palabras clave:

Discurso político; Youtube; necropolítica; Análisis crítico del discurso

Instituições de Fomento:

CAPES - UENF

Discursos da Necropolítica: o caso das *lives* do presidente Bolsonaro

Introdução

Na era da informação a crise sanitária global foi anunciada dia após dia por veículos de mídia tradicionais e modernos, e ante a necessidade de isolamento social novas formas de comunicação política foram iniciadas ou aprimoradas.

O presidente da República Jair Bolsonaro foi um dos políticos que intensificou o uso das redes sociais como veículo de informação. Entretanto, tal estratégia já era uma realidade desde antes das eleições de 2017. Ante o pequeniníssimo tempo de fala no horário eleitoral gratuito, cerca de oito segundos, o presidente Bolsonaro usou as redes sociais como espaço para articular interesses liberais e conservadores. Ituassu, Lifschitz, Capone e Mannheimer (2019, p.11) afirmam que o político chegou às eleições de 2018 com um posicionamento consolidado no Facebook, trabalhado ao longo de anos, e bem superior ao de seus adversários e que durante a campanha presidencial Jair Bolsonaro conseguiu alcançar em uma única transmissão um pico de 1,3 milhão de interações e 6,6 milhões de visualizações.

Pensando no alcance e na capacidade de influência social dos discursos realizados por Jair Bolsonaro em suas redes sociais e os possíveis impactos dessas falas sobre a coletividade a pesquisa interessa analisar as *lives* de maior audiência publicadas no canal pessoal do presidente no YouTube em 18/06/2020, 25/06/2020 e 29/07/2021 para responder: É possível identificar no discurso do presidente Jair Bolsonaro elementos que colaborem para realização de políticas de morte através da seleção de corpos?

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

A opção pelas transmissões mencionadas levam em consideração o número de visualizações, que juntas alcançam quase um milhão de streamings.

Para tanto é preciso atentar-se que a comunicação entre os indivíduos ocorre por meio de gêneros do discurso (orais ou escrito) e cada gênero carrega seu próprio padrão de acordo com a finalidade comunicativa que deseja alcançar.

Considerando a capacidade que os discursos tem de dizer a realidade e ao mesmo tempo ser constituído dela, bem como a importância do discurso presidencial em ordens democráticas, a abordagem metodológica adotada nessa pesquisa é a Dialético-Relacional cujo principal representante é o linguista britânico Norman Fairclough. Os estudos de Fairclough perpassam o conceito de ordens do discurso em que o filósofo Michel Foucault (1996) expõe como as instituições formalizam e silenciam o discurso através de uma série de rituais pré determinados. O filósofo apresenta que o discurso está intimamente relacionado com o exercício do poder, ao limitar o discurso as instituições limitam ou ampliam o poder exercido poder determinados sujeitos

Na ADC os discursos são considerados sempre em interação constante com o meio em que são produzido, devendo ser analisados em uma concepção tridimensional - o discurso prática social, prática discursiva ou texto. Todavia, nesse trabalho, optamos por analisar o discurso das lides somente como prática social.

O discurso como prática social está submerso em ideologias pré-determinadas e manifestações de poder e luta de classes. Fairclough (1992, p.122) explica que as manifestações ideológicas são representações do mundo e são construídas em variadas formas discursivas contribuindo para produção ou reprodução de práticas de dominação e opressão.

O aporte teórico para a análise das transmissões e do potencial de seleção desses discursos sobre grupos específicos está no conceito de necropolíticas descrito pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, em que são articulados compreensões de biopoder, estado de exceção e política de morte. Num alargamento epistemológico do conceito de biopolítica apresentado por Foucault, Mbembe descreve necropolítica e necropoder. Ambos estruturados sob o palio da soberania e do estado de exceção e demonstram como nas sociedades capitalistas e neoliberais o Estado atua gerindo o modo de vida social criando o que o autor chama de “mundos de morte”.

A morte a ser considerada vai além da morte do corpo físico. É a morte social, como subproduto da invisibilidade desses cidadãos ante a mecanismos sutis (ou não) de liquidação. A conceituação de Mbembe, assim como a de Foucault, destaca o papel relevante do racismo na gestão da vida e da morte como mecanismo de neutralização do outro indesejável, dispensável.

A partir da Análise Discursiva Crítica (ADC) focada no discurso político presidencial como prática social, o objetivo geral da investigação está em verificar se há a relação entre esse discurso realizado no modelo midiático livestreams e o fortalecimento e/ou criação dos chamados mundos de morte, descrito pelo filósofo camaronês Achille Mbembe no ensaio Necropolítica (2018).

Os objetivos específicos são: a) Analisar, através do Análise Discursiva Crítica (ADC) desenvolvida por Norma Fairclough se as práticas discursiva realizada por Bolsonaro são capazes de selecionar corpos para eliminação física ou social; b) Compreender como as necropolíticas podem ser incentivadas e efetivadas discursivamente; c) Examinar se há discursivamente um processo de naturalização da morte como elemento constitutivo de um estado de violência cotidiana.

Resultados

Da análise inicial do corpus as primeiras considerações indicam a constituição das lives como um gênero do discurso e como tal se estruturam para atingirem fins determinados. A escolha do gênero ‘certo’ para situação determinada dá ao interlocutor o domínio sobre a situação comunicativa. Em maior ou menor medida, o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe possuem conhecimento e expertise adequada para compreender a dimensão e o alcance de seu posicionamento online e ao vivo semanalmente em milhares de telas pelo Brasil e o mundo. Em todas as transmissões o presidente estava acompanhado e seguia um roteiro pré definido, além disso, foi comum a todas as transmissões o auxílio de terceiros presentes nos ambientes de gravação. Nesse contexto, as outras pessoas do ambiente determinam o nível de interação entre o presidente e o público de modo que durante todo período ao vivo o interesses sejam ajustados para favorecer os temas que esse grupo deseja privilegiar. Essa verificação inicial pode ser associada a seleção na medida em ao favorecer os discursos de interesse, renega a uma parcela social a discussão sobre demais temas de interesse nacional.

Outro resultado observado é o posicionamento de dois grupos sociais – o nós e o eles. ‘Nós’ seria todo apoiador ou cidadão de bem que apoia o governo, enquanto ‘eles’ seria o grupo

oposto, diretamente responsabilizado por todos os problemas do país. Bolsonaro usa como estratégia argumentativa a experiência representativa de apresentar-se como Messias, como líder que está tentando salvar a nação, embora eles – o grupo contrário, a todo tempo tente atrapalhar.

Por fim, observamos que de fato o presidente se posiciona naturalizando a morte. Os discursos trabalhados foram veiculados durante o período pandêmico em que a sensação de morte e terror estavam eminente. Todavia, o presidente expõe que as mortes são inevitáveis e que empreende o máximo de forças para diminuir os efeitos da tragédia, a despeito das tentativas do grupo opositor.

É importante acrescentar que entre a compilação do corpus e o início da análise o conteúdo original transmitido dia 29/07/2021, de quase duas horas, foi substituído por um corte de 22 segundos por ferir as diretrizes da plataforma e trazer informações falsas.

Discussão

Live em inglês significa vivo e no português também pode ser entendido como ‘ao vivo’ para transmissões realizadas em tempo real por veículos de mídia como rádio e televisão. Já stream é utilizado para designar, em áreas tecnológicas, o tráfego de dados de um servidor a outros, via internet, em um fluxo constante. Em tradução livre pode ser entendida como fluxo, correnteza, corrente, algo que traga ideia de continuidade. Portanto, livestreams é uma transmissão ao vivo, em tempo real, transmitida pela internet. A pesquisa se apropria do espaço que as rede de mundial de computadores tem na construção de novas formas de comunicação política no impacto cotidiano. Raquel Recuero (2009, p.118) explica que com ‘advento da comunicação mediada pelo computador (CMC) e seu espalhamento, através da apropriação das ferramentas técnicas proporcionadas pela Internet modificou profundamente o modo através do qual as pessoas se comunicam.’

O advento da internet permitiu a remodelação da comunicação entre políticos e eleitores, e o presidente da República Jair Bolsonaro vem utilizando esse canal como mecanismo de

divisionismo político na construção de narrativas que colaboram para o fortalecimento posições reacionárias.

Nesse sentido podemos observar o exercício do discurso para o posicionamento do líder político enquanto soberano com poder de decisão em relação a morte ou vida. Retomamos portanto o marco teórico da pesquisa quando Mbembe (2018, p.39) descreve que o ‘direito soberano de matar não está sujeito a qualquer regra’. Hoje, assim como nas colônias ‘o soberano pode matar a qualquer momento ou de qualquer maneira’.

Marcuschi (2008, p.161) explica que ‘os gêneros são atividades discursivas socialmente estabilizadas que se prestam aos mais variados tipos de controle social e até mesmo ao exercício de poder’. Considerando que as lives são um gênero do discurso relativamente novo é importante que analistas sociais se interessem por análises nesse campo a fim de auxiliarem na construção de alternativas de resistência e enfrentamento aos mecanismos de dominação que dele se apropriam.

Conclusão

A intenção da pesquisa está em demonstrar como formas de subjugação social podem se atualizar constantemente na modernidade, principalmente quando conjugadas com o uso das redes sociais.

Compreendemos que necropolíticas são criadas, fortalecidas ou revestidas a partir do ambiente virtual quando a figura do chefe do executivo nacional vale-se desse meio para disseminar conteúdos que promovem a cisão social em grupos que merecem ou não serem eliminados. Desse modo, a atualidade do aporte teórico alicerçado nos estudos de Achille Mbembe auxilia-nos na compreensão do mundo contemporâneo e a atualidade do terror colonial que mesmo após séculos limita a existência de vastas populações impondo-lhes a morte.

Portanto, concluímos até esse momento da pesquisa, o discurso excludente (nós/eles) promovido pelo presidente da República Jair Messias Bolsonaro, enquanto prática social naturaliza relações de exclusão e reforçam a ideia de indiferença a vida de determinadas pessoas

(inimigos). Verificamos ainda que, embora os discursos analisados tenham sido compartilhados durante o período pandêmico a vida não foi tratada como prioridade máxima do soberano, que limitou o espaço de discussão política a narrativas que favorecessem seus posicionamentos.

Referências

FOUCAULT, M., **A ordem do discurso**. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 1996.

ITUASSU, I., LIFSCHITZ, S., CAPONE, L.MANNHEIMER, V. DE DONALD TRUMP A **JAIR BOLSONARO: democracia e comunicação política digital nas eleições de 2016, nos Estados Unidos, e 2018, no Brasil**. Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política – Compolítica, 2019. Disponível em: http://compolitica.org/novo/anais/2019_gt4_Ituassu.pdf Acesso em: 03 mar. 2021

MBEMBE, J. A. **Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte**. 3 ed. São Paulo: n-1 edições, 2018.

MBEMBE, J. A. **Necropolítica. Rio de Janeiro: Arte & Ensaios**, 2016. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993/7169>. Acesso em: 27 dez. 2021.

NORMAN, F. **Discurso e Mudança social**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.

PEREIRA, a., TEIXEIRA, L., PEREIRA, R. Discurso. In: IRINEU, L. M. et al (Org.). **Análise de Discurso Crítica: conceitos-chave**. 1. ed.– Campinas, SP : Pontes Editores, 2020.

RECUERO, R., **Diga-me com quem falas e dir-te-ei quem és: a conversação mediada pelo computador e as redes sociais na internet**. Revista FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia.

Porto Alegre, núm. 38, p. 118-128, abr. 2009. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=495550194016>

BOLSONARO, J. Jair Bolsonaro. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/c/jbolsonaro/about>. Acesso em: data do acesso. 07 de mai. 2022